

ТЕРРОРИЗМ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ

Умматов Муҳаммадрасул Турсонович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ масъул ходими, подполковник, юридик
фанлари бўйича фалсафа доктори.

Босимов Хуршид

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси курсанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12165562>

Терроризм (лот. террор — қўрқинч, даҳшат) — сиёсий рақибларни, муҳолифларни йўқотиш ёки қўрқитиш, аҳоли ўртасида ваҳима ва тартибсизликлар келтириб чиқариш мақсадидаги зўравонлик ҳаракатлари (таъқиб қилиш, бузиш, гаровга олиш, қотиллик, портлатиш ва бошқалар). Терроризм якка тартибдаги ва гуруҳли терроризм (мас., экстремистик сиёсий тўдаларнинг ҳаракатлари каби) тоифаларга бўлинади. Сиёсатшуносликда давлат терроризми тушунчаси ҳам қўлланади (диктаторлик ва тоталитар режимларнинг репрессиялари).

асрлардан бошлаб барча минтақа ва мамлакатларда учраб турган. асрнинг охирларидан унинг янги кўринишлари вужудга келди (чет эл давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарларини, уларнинг дипломатик вакилларини ўлдириш ёки ўғирлаш, элчихоналар, миссиялар, халқаро ташкилотларнинг биноларини портлатиш, аэропортлар ва вокзалларда портлашлар содир этиш, ҳаво кемаларини олиб қочиш, одамларни гаровга олиш ва ҳ.к.). Халқаро терроризм кенг тарқалиб, терроризм ошқора сиёсий тус ола бошлади. Террорчилар айрим мамлакатлар ҳукумати ва унга яқин тузилмалардан мадад оладиган ҳоллар юзага келди.

Улар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ортди. Террорчилар қўлига ядровий, кимёвий, биологик қурол тушиб қолиши хавфи кучайди, электрон террорчилик пайдо бўлди. Кўп ҳолларда терроризм диний экстремизм, нарқобизнес, сепаратизм билан боғлиқлиги, чатишиб кетиши кузатила бошланди. Ўзбекистон Республикасида "Терроризмга қарши кураш тўғрисида" махсус қонун қабул қилинди (2000-йил 15-декабрь).

Ушбу қонунда терроризм — сиёсий, диний, мафкуравий ва бошқа мақсадларга эришиш учун шахснинг ҳаёти, соғлиғига хавф туғдирувчи, мол-мулк ва бошқа объектларнинг йўқ қилиниши (шикастлантирилиши) хавфини келтириб чиқарувчи ҳамда давлатни, халқаро ташкилотни, жисмоний ёки юридик шахсни бирон-бир ҳаракатлар содир этишга ёки содир этишдан тийилишга мажбур қилишга, халқаро муносабатларни

мураккаблаштиришга, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузишга, хавфсизлигига путур етказишга, қуролли можаролар чиқаришни кўзлаб иғвогарликлар қилишга, аҳолини қўрқитишга, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга қаратилган, Ўзбекистон Республикасининг ЖКда жавобгарлик назарда тутилган зўрлик, зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ёки бошқа жиноий қилмишлар деб таърифланади.

Қонунда давлат органларининг терроризмга қарши кураш соҳасидаги ваколатлари, террорчиликка қарши оператсиянинг ўтказилиши, террорчилик ҳаракати оқибатида етказилган зарарни қоплаш ва жабрланган шахсларнинг ижтимоий реабилитацияси каби масалалар ҳуқуқий асослаб берилган. Ўзбекистон Республикасининг ЖКга кўра, террорчилик ҳаракатларини тайёрлаш ва содир этиш, бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита ҳар қандай маблағ-воситалар ва ресурслар бериш ёки йиғишга, бошқа хизматлар кўрсатишга қаратилган ҳаракат 8 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Террорчилик ҳаракати одам ўлишига, бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум этиш ёки мамлакатдан чиқариб юбориш жазоси белгиланади.

Терроризмни тайёрлашда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод этилади. Эрондаги Систан, Белужистон ва Ғарбий Озарбайжон вилоятларида учта террористик гуруҳ йўқ қилинди ва 21 март куни Саравондаги терактни содир этганлар ҳибсга олинди. Систан ва Белужистондаги гуруҳ аъзолари бошқа мамлакатда ҳарбий тайёргарликдан ўтган ва гуруҳ раҳбарлигида жиноят содир этган „Жайш ал-Адл“ террористик гуруҳига алоқадор бўлган. Гуруҳ етакчисидан иккита автомат, шунингдек, бомба тайёрлаш учун баъзи қурол ва материаллар топилган.

Баёнолда унинг аввал гиёҳванд моддалар савдоси ва қотиллик билан шуғуллангани келтирилган. Ғарбий Озарбайжонни талон-торож қилиш ва террористик ҳаракатларни амалга ошириш мақсадида бостириб кирган қуролли гуруҳ ортидан кузатув амалга оширилган ва Урмия билан чегарадош минтақадаги қуролли тўқнашувдан сўнг улардан иккитаси

ўлдирилган, биттаси эса қочиб кетган. Ушбу кунда нафақат терроризм натижасида қурбон бўлган инсонлар хотираси ёд этилади, балки омон қолганлар ва уларнинг оила аъзолари ва яқин қариндошлари моддий ва маънавий кўмаклар билан таъминланади. Бу сана бизга шиддат билан ривожланаётган давр хавф-хатарларидан огоҳ бўлишга, тинчлик нақадар буюк неъматлардан бири эканини ҳис қилиб яшашга ёрдам беради. Халқаро экспертлар террорчиларнинг ваҳшийликлари ҳеч қандай асосга эга бўлмаган ҳолда инсон ҳуқуқлари ва халқаро ҳуқуқ тамойилларини бузишини таъкидлайди. Бунинг натижаси ўлароқ, БМТ бошчилигида терроризмнинг ҳар қандай кўринишига қарши кураш борасида бир қатор ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, 1999-йилги Терроризмни молиялаштиришга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенсиянинг асосий мақсади дунёда терроризмдан манфаатдор ва тинч аҳоли ҳаётини бузиш орқали ўзининг қабих мақсадларини амалга ошираётган шахслар, ташкилотлар ва уюшмаларга қарши курашда ҳамкорлик қилишдир. Бу билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти барча давлатларни терроризмга қарши курашиш ва қурбонларнинг хотираларига ҳурмат бажо келтириш, омон қолганлар ва уларнинг оила аъзолари ҳимоя қилиниши учун ёрдам беришга чақиради. 2020 йил апрель ойида Бош Ассамблеянинг 73/305-резолютсиясига мувофиқ, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котиби Антониу Гутерриш «Терроризм қурбонларига ёрдам беришда БМТ тизимининг аъзо давлатларни қўллаб-қувватлашдаги тараққиёти» (A/74/790) тўғрисидаги ҳисоботини эълон қилди. 2019 йилда Ироқ ва Испаниянинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги доимий вакиллари ҳамраислигида «Терроризм қурбонларининг дўстлари» гуруҳининг ташкил этилгани ҳамда Бош Ассамблеянинг терроризм қурбонларига ёрдам бериш бўйича халқаро ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги йиғилишлари ўтказилгани ҳам алоҳида эътиборга лойиқдир.

2014 йилда терроризм қурбонларини қўллаб-қувватлаш портали ишга туширилди. Ушбу платформа терроризм қурбонларига ёрдам кўрсатиш мақсадидаги шахсларни бирлаштирди. Халқаро террорчилик ҳаракатлари нафақат халқаро ҳуқуқ, балки инсон ҳуқуқлари ҳам бузилишига олиб келади. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини сиёсий ва мафкуравий омиллар билан бирга жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади. Ўтган 10 йилликлар шуни кўрсатдики, терроризм дунё бўйлаб кўплаб инсонларни ўз домига тортиб

кетаётганининг асосий сабаби жаҳолат ва маърифатсизликдир. Шу сабабли дунё бўйлаб таълим ва маърифатга чорлов кенг тарғиб қилинмоқда.

Ушбу саъй-ҳаракатларга яққол мисол сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти БМТнинг 2017 йилдаги 72-сессиясида «Маърифат ва диний бағрикенглик» дастури бўйича янги ташаббус билан иштирок этганини кўрсатиш мумкин. Натижада 2018 йили БМТ Бош Ассамблеяси «Маърифат ва диний бағрикенглик» тўғрисидаги резолюцияни қабул қилди. Ўзбекистон Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Терроризмга қарши глобал стратегияси қабул қилинишини қўллаб-қувватлади. Мамлакатимиз, шунингдек, терроризм ва экстремизмга қарши кураш бўйича 14 та халқаро конвенция ва протоколларни ратификация қилди. Ўзбекистон Республикаси, жумладан, Терроризмни молиялаштиришга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенцияни 2001 йили ратификация қилди.

Бу, ўз навбатида, миллий қонунчиликда ҳам экстремизм ва терроризмга қарши курашиш билан боғлиқ бир қатор меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинишига туртки бўлди. Масалан, 2000 йилда қабул қилинган «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги қонуннинг асосий мақсади фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини, мамлакат суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини терроризм хавфидан ҳимоя қилишдан иборат бўлиб, ушбу хавфга қарши кураш соҳасидаги муносабатларни тартибга солади. Шунингдек, ушбу қонунда Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларининг терроризмга қарши кураш бўйича ваколатлари белгилаб берилган. Бундан ташқари, «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонун ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қарори ҳам қабул қилинди. Ушбу икки ҳужжат талабига кўра, террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг рўйхатига киритилган ташкилот ёки жисмоний шахснинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулки билан боғлиқ операцияларни тўхтатиб қўйиш чоралари кўрилади.

Ўзбекистон томонидан терроризмдан азият чеккан, унинг домига тушган ва террор ҳаракатлари авж олиб турган ҳудудлардан ўз фуқароларини олиб келиш мақсадида 2019-2021 йилларда «Меҳр» инсонпарварлик операцияси 5-март ташкил қилинди ва 500 дан ортиқ ватандошлар Яқин Шарқ ва Афғонистон ҳудудидан мамлакатимизга олиб келинди. Сиёсий ва мафкуравий мақсадлар қурбони бўлган ушбу шахсларга давлат томонидан тиббий, психологик, моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилди. Улар жамият ижтимоий ҳаётига қўшилиб кетишлари учун зарур шароитлар яратилиб, турар жой ва иш билан таъминланди. Тарихий ҳақиқат шуни кўрсатиб турибдики, терроризм – дунё аҳолисининг тинчлиги ва фаровонлигига раҳна солувчи қабиҳ иллатдир. Дунё ҳамжамияти ушбу ёвузликка қарши бир ёқадан бош чиқарган ҳолда курашсагина бу курашлар кутилган самарани беради. Шу маънода, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти таъсис этган мазкур халқаро сана муҳим аҳамиятга эга. Чунки ушбу кун терроризмдан азият чеккан давлатларга ҳамдардлик билдириш, бирдамликни ривожлантириш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва жабрланганларга ёрдам кўрсатиш билан бирга, терроризмнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш йўлида хизмат қилади.

2021 йил 16-декабрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясида “Терроризм ва инсон ҳуқуқлари” номли 76/169-сонли резолюция қабул қилинди. Резолюцияда терроризм ҳамда терроризм учун шароит яратадиган зўравонлик экстремизмининг барча хуружлари, усул ва амалиётлари, қайси шакл ва кўринишда юз бериши, қаерда ва ким томонидан содир этилиши, қандай мотивация ё молиявий, моддий ёки сиёсий қўллаб-қувватлаш негизида содир этилишидан қатъи назар, халқаро ҳуқуққа мутлақо мос келмайдиган хатти-ҳаракат сифатида сўзсиз қораланиши таъкидланган.

БМТ Бош Ассамблеясининг Резолюциясида, шунингдек, терроризм ҳамда терроризм учун шароит яратадиган зўравонлик экстремизми инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тўла рўёбга чиқаришга ғов бўлишига эътибор қаратилган. Бу салбий омиллар туфайли эса, бир томондан, инсоннинг сиёсий, шахсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини амалга ошириш йўлида тўсиқлар юзага келса, иккинчи томондан, давлатларнинг ҳудудий яхлитлиги ва хавфсизлиги, ҳукуматларнинг барқарорлиги, ҳуқуқ ва демократиянинг устуворлиги, янада ташвишланарлиси, дунёда фаровон жамиятлар, халқаро тинчлик

ҳамда хавфсизликнинг мавжудлиги улкан таҳдид остида қолади. Бундан ташқари, 76/169-сонли резолюцияда барча давлатлар ҳукуматларидан БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг Терроризмга қарши курашда инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш масалалари бўйича махсус маърузачисига унинг зиммасига юкланган вазифа ҳамда мажбуриятларини бажаришида ҳар томонлама ёрдам кўрсатиши сўралган.

Шу ўринда БМТ Махсус маърузачиси Фионнуала Ни Аолайннинг мамлакатимизга 2021 йил 28 ноябрь – 7 декабрь кунлари амалга оширган ташрифи давомида Ўзбекистон томони у билан яқин ҳамкорликда иш олиб боргани ҳақида мухтасар тўхталиш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Махсус маърузачиси Ф.Ни Аолайнни қабул қилди. Мулоқот чоғида Ўзбекистоннинг БМТ органлари ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтлари билан шериклигини мустаҳкамлашга қаратилган қатор қўшма халқаро тадбирлар ўтказишга келишиб олинди. БМТ Махсус маърузачиси Ўзбекистон Президенти билан мулоқоти, шунингдек кенг жамоатчилик иштирокидаги матбуот анжумани ва брифингларда ҳам Ўзбекистоннинг “Меҳр” операцияси доирасида фуқароларни мамлакатга қайтариш, реабилитация ва реинтеграция қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини юксак баҳолади.

"Терроризм ва унинг асосий хусусиятлари" мавзусида гаплашиш жуда муҳимдир. Терроризм, жамият учун катта оғирликка эга бўлган ва ҳар томонлама тарқалган бир муддатдан сўнг ҳали ҳам глобал муаммога айланди.

Терроризмни тушуниш учун, унинг асосий хусусиятлари ҳақида маълумотларга эга бўлиш жуда муҳимдир. Қуйидаги муҳим хусусиятларга эътибор беринг:

1. **Қўлга олинган завод:** Террористлар ўзларини мусулмон, христиан ёки бошқа диний, сиёсий ёки этник гуруҳлар бўлиб тасаввур этишади. Уларнинг мақсади, ўз манфаатларини олиш учун қўлга олиш, сиёсий масъулиятдан қутулиш ёки халқнинг бошқарилишини ўзгартириш бўлиши мумкин.

2. **Ҳавоқандли фаолият:** Террористларни қўлга олиш усуллари ўзгариши мумкин, аммо уларнинг ҳавоқандли фаолияти одатда қатламли ва кўп жиҳатдан амалга оширилади. Бу фаолиятлар, катта сонли одам танқиди, халқаро турли дам олиш бўлган ерларда амалга оширилиши мумкин.

3. **Паника ва хавф:** Террористлар қўлга олишлари ўз мақсадларига эришишга нисбатан кам бўлса ҳам, уларга қатъий назар билан паника ва хавф тузишга интилишади. Бу, уларга кўпроқ эътиборни жалб этиш ва уларга қарши ҳаракат қилиш учун халқни мобилизациялар ҳуқуқига эга бўлишади.

4. **Политик муаммолар учун восита:** Баъзи ҳолларда, террористлар сиёсий қўллаб-қувватлаш усуллари сифатида ҳам ишлатилиши мумкин. Уларнинг фаолиятларини ўрганиб чиқишда, уларнинг белгиланган сиёсий мақсадларга қарши курашиш учун восита сифатида ишлатилиши мумкин.

5. **Халқаро тарқалганлик:** Терроризмнинг халқаро жиҳатдаги тарқалганлиги ва қўлга олинган заводнинг глобал тарқалганлиги жуда муҳимдир. Террористлар одатда халқаро тармоқлар орқали бирлашадилар ва уларнинг фаолияти катта жиҳатдан шу ерга бошланиши мумкин.

Бу хусусиятлар, терроризмнинг кўникмаларини ва унинг қўлга олинган заводларини тушунишга ёрдам беради. Шунингдек, уларга қарши кураш усуллари ривожлантиришда ҳам муҳим бўлиб ҳисобланади.

Ҳа, терроризм умумий равишда хавф ва хавфни оширишга қаратилган бир қатор амаллар тўплами ҳисобланади. Террористлар амалиётлари ва характерлари билан жамиятда паника ва хавф тузишни мақсад қилишади. Уларнинг фаолияти одатда жамиятни қаттиқроқ ҳисобга олиш, одамларни жамлаш ва ўзаро алоқаларини бузиш учун мўлжалланган.

Террористлар қўлга олиш усуллари орқали халқни ва давлатни хавфга солишади. Бу, жамиятда хавф атмосферасини яратишга ва одамларни нормал фаолиятларидан чеклашга олиб келади.

Хавф ва хавф, инсонларда диктатура ва озодликни қисқартириш, халқаро муносабатларни бузиш ва инсон ҳуқуқларини чеклашни ўрганишади. Шунингдек, терроризмнинг қўлга олинган заводлари катта ҳисса билан жамиятда ихтиро этиладиган маълумотлар, пропагандаларга ва манипуляцияларга асосланган.

Шунингдек, терроризмнинг оқибатлари жамиятда хавф ва паникани ошириш, халқаро хавф ва ғурур туғилиши, сиёсий ва ижтимоий истиқболни бузишга олиб келади. Бу эрда, диктаториал ва тоталитар тизимларнинг кучайиши, халқаро муносабатларнинг бузилиши ва инсон ҳуқуқлари ташқи рағбатга олиб келади.

Терроризмнинг жамиятга зарари жуда катта. У жамиятнинг барқарорлиги ва хавфсизлигига тўғри таъсир қилади, инсонларнинг

ҳаётларини вақтинча ёки доимий равишда оғирлаб олиши мумкин. Бундан қатъи назар, бахтсизлик, хавф, вақт ва ресурс сарфланишига олиб келади. Бироқ, зарар кенгайиши, айниқса, яшаётган жамиятлар учун эса ўз ичига терроризмнинг ёвуз ва қирғинни келтириб чиқаради. Бу ҳолатда, инсонлар ўзгарганлиги ва қайғусиз ҳаётни ўзгартириб туради, шунингдек, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий тизимларга катта зарар етказади. Бу сабабли, терроризмга қарши курашнинг келажаги жамиятлар ва давлатлар учун муҳимдир. Инсон омилида терроризмнинг ошкор тарихи мавжуд. Бу, инсон фаолликларини бошқаришга қаратилган қирғин, қатл ва унинг ўзгарганлиги ва беқарорлик ҳиссиётларини келтириш, вақтни иложи борица ишлатишдир. Инсонлар ўртасидаги муносабатларни бузиш, йўқ қилиш, ёки қайта тиклашнинг қилиниши бу омилнинг бир тури бўлиб, бундан бошқа масъулиятли раҳбарлик ёки қонун олдида амалга оширилган диндошлар ёки гуруҳлар орқали ишга тушиши ҳам киритилади. Терроризмнинг инсон омили, умумий хавфсизлик ва барқарорликга таъсир қилиши мумкин ва инсонларнинг эрк ва эркинликларини чеклаш орқали хавф ўзгартириш орқали ўтади. Бу сабабли, инсон омилида терроризмга қарши кураш, қонун ҳақимийлиги, ва инсон ҳуқуқларининг муҳофазаси жиддий муаммо. Терроризм ва жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) ўртасидаги муносабатлар бир неча жараёнларда таъсир қилади.

1. **Хавфсизлик ва ривожланиш:** Терроризм жаҳон савдо ташкилотлари учун муҳимдир, чунки хавфсизликни таъминлаш савдо ёки тижоратни ўсиши учун шарт. Террорист ҳаракатлар, хавф ва бозорнинг кўздан узилиши ўсиши, яъни инвеститсиялар олиб бориш ва савдо муомалаларининг қолганлиги ҳисобланади. Бу эса жаҳон савдо ташкилотларининг кишилар учун афзалликларини пасайтиради.

2. **Хавфсизлик:** Жаҳон савдо ташкилотларини ўзлаштириш учун, улар терроризм ва хавфсизликка қарши кураш учун хизмат қилиш, хавфсизликнинг янада кўпайиши ва хавфни минимал даражада ташқарига чиқариш керак. Уларнинг хавфсизлик тизимларини кучайтириш учун кўшимча харажатлар бўлиши мумкин.

3. **Давлатлар орасидаги муносабатлар:** Баъзи мамлакатлар терроризмни жаҳон савдо ташкилотларини ўзаро муносабатлар учун бир восита сифатида ишлатишади. Баъзилари эса шунингдек бўлади. Бу хилма-хил қарорлар, тижорат блоклари ва савдо мувофиқлиги хусусида тарқатишларни таъсир қила олади.

4. **Хуқуқий ва сиёсий ўзгаришлар:** Терроризмнинг жиддий кўпайиши ҳар хил соҳада, сиёсий ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Жаҳон савдо ташкилотлари бу ўзгаришларга қарши туришлари керак ва фақат шунингдек хавфсизликни таъминлаш учун зарур бўлган сиёсий ва ҳуқуқий тадбирларни олишлари керак.

Шунингдек, жаҳон савдо ташкилотлари ва давлатлар терроризмнинг ўзаро алоқасини таълим этиш, хавфсизликни таъминлаш ва инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилиш учун кўрсатилган курашларда ҳамкорлик қилишлари муҳимдир. Терроризм соҳасида илмий ишлар ўзининг алоқадор бўлган бир нечта муаммоларга доимо эътибор беради. Қуйидаги нуқталарни кузатиш ҳамда улар устида тадқиқотлар амалга ошириш терроризмга қарши курашда ўзгарувчан ёрдам беради:

1. **Террористик ҳаракатлар ва уларнинг сифати:** Бу соҳада амалга оширилаётган илмий ишлар террористик гуруҳлар ва уларнинг фаолиятларини таҳлил қилишни ўз ичига олади. Бу гуруҳларнинг ўзига хос сифати, уларнинг мақсадлари, тактикалари, мақбул қоллаб-қувватлаш, ва инсонлар орасидаги ўзаро муносабатлари ўрганилади.

2. **Радикаллик ва экстремизм тушунчаси:** Терроризмнинг ўсиши билан бирга, радикаллик ва экстремизм тушунчалари ҳам кўп машҳур бўлган. Бу тушунчалар ва уларнинг ривожланиши, ёхуд таъқиб билан боғлиқ илмий тадқиқотлар амалга оширилади. Бу, фақат терроризмга қарши курашда стратегиялар яратишга ёрдам беради, балки бу жараёнларга тўсқинлик билдириш ва қаватлар ўртасида музокаралар олиб бориш имконини беради.

3. **Қонуний ва ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш:** Террористик фаолиятлар ва уларга қарши кураш соҳасидаги қонуний ва ҳуқуқий ёндашувларнинг тадқиқоти ҳам муҳимдир. Бу, террористик фаолиятлар ва уларнинг қонуний жазолари, қўллаб-қувватлашлар учун қонунлардаги бўлиши, ҳамда террористик гуруҳларни идентификация қилиш, тўғридан-тўғри ҳаракат қилиш ва уларни қамраб олиш учун қонун ҳуқуқий воситаларни аниқлашни ўз ичига олади.

4. **Психология ва коммуникация:** психология ва коммуникация ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Террористик гуруҳларнинг инсонларнинг фикрларини қандай манипуляция қилишади, уларнинг фаолиятларини қандай пропагандалашади, ва уларнинг омонлик ва қўрқинч ҳосил қилишади кузатилади. Бу соҳада илмий ишлар ўзаро алоқани юқори даражада қўллайди, шунингдек, инсонларнинг террористик пропагандани

ва маълумотларни тасдиқлашлари билан қандай таъсир кўришлари мавзусида тадқиқотлар олиб боради.

Терроризм соҳасида амалга оширилаётган илмий ишлар, терроризмга қарши курашнинг кенг доирада ва самарали бўлишига ёрдам беради. Бу қурилмалар давлатлар, халқаро ташкилотлар ва соҳани ўрганувчилар учун муҳимдир, уларни замонавий террористик ҳотимага қарши курашда илғор усулларни аниқлашга ёрдам беради